

**Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira nos
números especiais das revistas especializadas européias
(1940-1960)**

Maria Beatriz Camargo CAPPELLO*

Doutorado (FAUUSP 2006) e filiação FAUeD-UFU

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 15 apto 501 – Centro – Uberlândia - MG

E-mail: mbcappello@uol.com.br

Resumo

Neste trabalho apresentaremos a recepção da arquitetura moderna brasileira, presente nos números especiais dedicados ao Brasil das revistas européias: *The Studio*, *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *The Architectural Review*, *Aujourd'hui*, *Art et Architecture* e *Zodiac*, entre as décadas de 1940 e 1960. Para uma abordagem destas interpretações trabalharemos com a análise da recepção da arquitetura. A recepção está ligada à interpretação que as revistas, seus editores, autores e colaboradores fazem da moderna arquitetura brasileira e ao conjunto das relações no qual se insere o interesse pela arquitetura moderna brasileira. Verificaremos a recepção da arquitetura moderna brasileira nas revistas citadas, assinalando as diferentes interpretações dadas a partir de diferentes juízos, incluindo o valor que o movimento moderno produziu ou o valor que tem sido revelado e permanece até hoje nas “experiências em documentação e preservação do patrimônio recente”.

Palavras-Chave: recepção, difusão, arquitetura moderna, revistas de arquitetura, Brasil.

Abstract

In this work, we introduce the reception of modern Brazilian architecture in the special issues dedicated to Brazil published by the following European magazines: *The Studio*, *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *The Architectural Review*, *Aujourd'hui*, *Art et Architecture* and *Zodiac*, between the 1940s and 1960s. To approach these interpretations we will work with the analysis of the reception of architecture. The reception is linked to the interpretations made by the magazines, their editors, authors and collaborators of the modern Brazilian architecture, and to the set of relationships in which the interest in modern Brazilian architecture is inscribed. We will verify the reception of modern Brazilian architecture in the referred magazines, highlighting the different interpretations given from the various judgements, including the value that the modern movement has produced or the value that has been revealed and remains today in the “experiences in documentation and preservation of recent heritage”

Key-words: reception; diffusion; modern architecture; magazine architecture; Brazil.

1. Introdução

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior sobre a arquitetura moderna brasileira e sua recepção e difusão nas revistas especializadas européias e brasileiras entre as décadas de 1940 e 1960. Busca-se com essa pesquisa, organizar uma base documental para a avaliação da arquitetura moderna no Brasil neste período, recuperando uma fonte bibliográfica e verificando sua importância na constituição de uma historiografia do Movimento Moderno sua preservação.

As questões levantadas são: quais seriam as variáveis importantes na constituição da arquitetura moderna no Brasil a partir das publicações desses periódicos? Porque e como os periódicos acolhem a arquitetura moderna desenvolvida no Brasil? Quais são os critérios de escolha e o que as imagens ilustram?

Sabemos que, desde sua criação, o movimento moderno implicou um processo internacional de difusão de seus pressupostos e realizações, que abriu caminho para várias interpretações. Fazem parte dessas interpretações os artigos publicados em revistas especializadas da época.

Para uma abordagem dessas interpretações, trabalharemos com o tema da recepção da arquitetura¹. Questões levantadas nesse caminho incluem o valor que o movimento moderno produziu ou o valor que tem sido revelado e que frequentemente permanece hoje.

Nesse sentido, entendemos ser importante estudar o papel das revistas e a trama envolvida na criação e desenvolvimento do movimento moderno confrontando as leituras sobre os edifícios e arquitetos com o reconhecimento do contexto pertinente à formação de juízo.

A historiografia nos mostra que a primeira grande recepção e difusão internacional da Arquitetura Moderna brasileira se dá com a exposição e a publicação do catálogo *Brazil Builds*, organizados pelo Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, em 1943. O

¹ A análise da recepção, proposta primeiramente para uma teoria e história da literatura por Hans Robert Jauss, consiste, principalmente, em estudar o ambiente em que uma obra de arte foi criada, produzida, tornando-se assim objeto de crítica. A recepção refere-se à acolhida alcançada por uma obra à época de seu aparecimento e ao longo da história. Segundo Jauss, ao refletirmos sobre o modo como as obras foram lidas, avaliadas e transmitidas, descobrimos o valor que tiveram e, ao buscarmos essas leituras, acompanhamos a trajetória da obra, logo produzimos história. Ao aplicarmos esse pensamento na abordagem da arquitetura, poderíamos dizer que acompanhar a trajetória das obras publicadas nas revistas seria um modo de produzir história da arquitetura. A história de uma obra de arquitetura envolve sua função de representação formal e o efeito que ela produz, gerando vários juízos estéticos. Sendo assim, a história deve assinalar as diferentes interpretações dadas a partir de diferentes juízos estéticos. O reconhecimento do valor de uso do edifício e sua estética, a escolha de edifícios que representem os padrões do movimento moderno são aspectos inerentes ao tema da recepção, ou seja, as relações entre obra e o público, entre o efeito da obra e sua recepção.

livro, de Philip Goodwin, apresenta as primeiras manifestações da arquitetura moderna no Brasil fotografadas em sua maior parte por George Everard Kidder Smith. Essa publicação chamou a atenção para uma arquitetura moderna especificamente brasileira, apresentando as obras que destacavam uma novidade no panorama internacional, como os edifícios públicos modernos, entre eles, o Ministério de Educação e Saúde Pública (1936) reforçado pela construção do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York em 1939. Goodwin inaugura uma matriz de leitura que marcará de forma significativa a historiografia sobre o assunto².

Após a edição do *Brazil Builds*, e à recepção por ele conquistada, uma série de artigos e números especiais de revistas internacionais especializadas serão dedicados à arquitetura moderna brasileira.

Primeiramente destacaremos como ocorre a recepção desta exposição nas revistas européias e entre elas os números especiais das revistas *The Studio* (1943), *The Architectural Review* (1944) e *L'Architecture d'Aujourd'hui* (1947).

Apresentaremos também a recepção presente em outros números especiais dedicados ao Brasil das revistas: *L'Architecture d'Aujourd'hui* (1952), *Aujourd'hui*, *Art et Architecture* (1964) e *Zodiac* (1960).

2. *The Studio* – número especial – outubro de 1943

Fig. 1: Capa do número especial dedicado ao Brasil – *The Studio* (outubro de 1943) e página 121 com artigo de Paulo T. Boavista, “Modern Architecture”.

² Martins, C. A. F. *Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso modernista no Brasil; a obra de Lucio Costa*. São Paulo. Dissertação (Mestrado) – FFLCH-USP

Este número, editado por Geoffrey Holme traz artigos sobre a cultura brasileira em geral destacando a arte, arquitetura e artesanato. Trata-se de uma publicação com o apoio do governo brasileiro, feita por brasileiros para estrangeiros.

O artigo de Paulo T. Boavista³, “Modern Architecture”, publicado pela revista, confirma a tese já apresentada por Goodwin, de que a contribuição do Brasil à arquitetura moderna está na sua criatividade em resolver cada problema explorando ao máximo as vantagens dos materiais e das condições naturais, uma arquitetura que se adaptada ao país utilizando as técnicas e os materiais disponíveis.

A importância deste número especial está no fato de ser o primeiro, de uma revista inglesa, dedicado ao Brasil a trazer a arquitetura moderna apresentada no *Brazil Builds* para a Europa a qual terá uma recepção e difusão maior em *The Architectural Review* (1944) e em *L’Architecture d’Aujourd’hui* (1947), revistas de maior difusão que trabalharemos a seguir.

3. *The Architectural Review – Brazil – Vol. 95 nº 567 março de 1944*

O segundo número especial dedicado ao Brasil será publicado pela revista inglesa *Architectural Review*⁴ em março de 1944 que explora o potencial das imagens fotográficas a partir do grande formato de sua edição.

A capa da revista apresenta, segundo o editorial, “o mais celebrado de todos os espetáculos do Brasil, a baía do Rio, que fornece um cenário teatral para a capital do país, e é presente da natureza para os fotógrafos”. Esta foto de Kidder Smith⁵ fez parte da exposição e publicação do *Brazil Builds* realizada pelo MoMA de Nova York em 1943.

A revista, ao escolher esta imagem para ilustrar a sua capa ressalta uma das características da arquitetura brasileira que será trabalhada pela mesma, a sua relação com a paisagem.

³ Paulo Teixeira Boavista formou-se em Engenharia Civil em 1937, na Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro e em Ciências Política e Econômica em Oxford, em 1942.

⁴ A primeira edição de *Architectural Review* surgiu em 12 de novembro de 1896 com uma capa desenhada pelo editor Henry Wilson. O editores haviam determinado que “*The Architectural Review*” seria engajada com a *Arts and Crafts* nas ilustrações e tipografia e competiria com os periódicos de Arte da Europa e América e seria publicada com um preço de alcance universal. É hoje a revista de arquitetura mais antiga no mundo ainda com o título original.

⁵ Kidder Smith, participou, junto com Philip L. Goodwin, da Comissão de Arquitetura organizada pelo MoMA e pelo Instituto Norte-Americano de Arquitetos, que veio ao Brasil em 1942 para colher material sobre a arquitetura brasileira como uma das estratégias de “boa vizinhança”. Assim como o *Brazil Builds*, este numero da *AR* também é resultado desta pesquisa.

Fig. 2: Capa do número especial dedicado ao Brasil – *The Architectural Review* (março de 1944)

Segundo o editorial⁶, o fato do Brasil produzir “de repente” uma arquitetura nova, dando origem a Exposição apresentada ao MoMA e que na época estava para ser inaugurada em Londres⁷ deu origem a este número especial.

O Brasil será apresentado com os artigos: “*Brazil: The Background*” de J. de Sousa-Leão⁸; “*The Brazilian Style*”, de Sacheverell Sitwell⁹ e “*The Architects and the Modern*”

⁶ Nesta época a revista é editada por Nikolas Pevsner que dá continuidade ao trabalho já desenvolvido desde 1937, uma série de documentações e análises do Movimento Moderno, como também a sua leitura de existir uma linha contínua do movimento *Arts and Crafts* ao Movimento Moderno ampliando, e aprofundando os estudos teóricos e históricos. A tese de seu livro de 1936, “*Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius*”, era que as raízes do Movimento Moderno estavam na tradição inglesa. J. M. Richrad, editor da revista se ausenta de sua redação entre 1942 e início de 1946.

⁷ Segundo Anna Beatriz Galvão, em sua pesquisa realizada no arquivo do MoMA, no Departamento de Circulação das Exposições, não foi encontrado nenhum documento que comprove a ida da exposição *Brazil Builds* para Londres. Em pesquisa realizada pela autora nos periódicos, *Journal of the Royal Institute of British Architects (RIBA Journal)*, e no *Architect's Journal*, também não foi encontrado nenhuma chamada para esta exposição nesta época.

⁸ Conselheiro da Embaixada Brasileira em Londres, historiador e notável colecionador de Arte Colonial, nascido em 1897 em Pernambuco, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, escreveu sobre a história do Brasil. Em 1937 escreveu “Frans Post: seus quadros brasileiros”, notas sobre o pintor e sua obra. Em 1942 escreveu “Palácio Itamaraty: resenha histórica e guia descritivo”. Rio de Janeiro : Ministério das Relações Exteriores. Em 1943 o artigo ‘Brazilian Colonial Architecture’ na revista *The Studio*. Em abril de 1944 será publicado o artigo ‘Portuguese tiles in brazilian architecture’, na *Burlington Magazine*.

Scene”, de G. E. Kidder Smith. Com exceção de duas ou três, todas as fotos apresentadas neste número são do próprio Kidder Smith.

A recepção da arquitetura brasileira conta com o grande formato da revista, que explora as imagens do *Brazil Builds* chamando a atenção dos arquitetos europeus em especial os ingleses por meio das imagens explorando ao máximo as fotos de Kidder Smith.

Destaca as obras da Pampulha, de Oscar Niemeyer, o paisagismo de Burle Marx, as obras dos irmãos Roberto e de Correa Lima caracterizando-as como uma arquitetura moderna adaptada a novas propostas.

Em São Paulo, destaca a originalidade dos pátios e jardins das casas projetadas por Rudofsky, os quais compara com os jardins japoneses. Goodwin havia relacionado as casas com pátio de Rudofsky com as casas com pátio romanas. E conclui dizendo que o Brasil tem uma forte escola nativa de arquitetos modernos, que se beneficiou com as visitas dos estrangeiros e dos exilados europeus e que sua produção deverá inspirar os europeus quando a guerra acabar.

Segundo Gerard Monier¹⁰, o *Brazil Builds* é uma fonte de recepção a distância da arquitetura moderna brasileira, pois ela existe por meio da imagem e do texto. E poderíamos até mesmo dizer que mais pela imagem que pelo texto. A circulação das imagens é muito maior.

A importância desta revista está no fato de constituir uma fonte de documentação fotográfica de qualidade que apresenta à Europa a arquitetura moderna brasileira a partir da exposição e publicação *Brazil Builds*, explorando as fotos de Kidder Smith que aproxima o leitor das contribuições da arquitetura moderna brasileira. Não acrescenta nada de novo a leitura apresentada por Goodwin, de uma arquitetura com características próprias desenvolvidas a partir das condições climáticas, potencializada pela originalidade de seus arquitetos que seguem a influência de Le Corbusier e têm o Estado como patrocinador.

⁹ Escritor inglês Saverell Sitwell, (1897-1988) crítico de arte representante do modernismo e da pintura Barroca Italiana na Inglaterra, foi considerado a maior autoridade em Barroco na Inglaterra. Publicou *Southern Baroque Art: a Study of Painting, Architecture and Music in Italy and Spain of the 17th & 18th Centuries* (1924); *German Baroque Art and British Architects and Craftsmen* (1927); *The Gothick North: a Study of Mediaeval Life, Art, and Thought* (1929); *Spanish Baroque Art, with Buildings in Portugal, Mexico, and Other Colonies* (1931). Em uma edição revisada de *Southern Baroque Art*, de 1967, foi incluído o Brasil e o México.

¹⁰ Segundo Gerard Monnier em palestra proferida na FAUUSP no 2º semestre de 2005 assistida pela autora.

4. *L'Architecture d'aujourd'hui* – *Brésil* - números especiais

Os números especiais da revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*¹¹ entre a década de 1940 e 1960, traz a arquitetura brasileira em três momentos distintos. Primeiro, com o número especial de setembro de 1947, apresentando a arquitetura brasileira a França depois da segunda guerra e relatando o *Brazil Builds*, num segundo momento, com o número especial de agosto de 1952, apresentando novos exemplos a partir de um contexto específico criado a partir do interesse pela produção da época e pelas interlocuções entre Brasil e Europa, e num terceiro momento com a inauguração de Brasília. Sendo assim, veremos que vários fatos constroem a recepção da arquitetura moderna brasileira na Europa.

Fig. 4: Capas dos números especiais sobre o Brasil, *L'Architecture d'Aujourd'hui* (setembro 1947), *L'Architecture d'Aujourd'hui* (agosto de 1952)

¹¹ *L'Architecture d'Aujourd'hui* foi criada em fim de 1929 por André Bloc e Marcel Eugène Cahen, que não chegou a ver o 1º número da revista publicado em novembro de 1930. André Bloc permaneceu como diretor até sua morte em 1966. inicia sua publicação em novembro de 1930 com uma tiragem de 1200 exemplares. Criada em fim de 1929 por André Bloc e Marcel Eugène Cahen que iniciam a preparação dos três primeiro número. A revista será dirigida por André Bloc desde o primeiro número até sua morte em 1966. O corpo de redação é constituído por um um Chefe de Redação, um “Comitê de Patronage” (autoridades parisienses e uma jovem guarda defensora do movimento moderno, cuja a maior parte são imigrantes), Correspondentes (de vários países) e uma Secretária Geral. Pierre Vago foi redator chefe entre 1931 e 1947. Alexandre Persitz foi redator chefe entre 1947 e 1964.

4.1. *L'Architecture d'Aujourd'hui* - Brésil. número especial, 13-14, setembro, 1947¹²

Esse número duplo da AA de setembro de 1947, que constitui a primeira edição consagrada exclusivamente à “nova arquitetura brasileira”, apresenta os edifícios incluídos no *Brazil Builds*, e alguns edifícios que não estavam completos durante a viagem de Goodwin, como a igreja de São Francisco, de Niemeyer na Pampaulha e o Aeroporto do Rio de Janeiro dos Irmãos Roberto. Trabalha uma introdução histórica da arquitetura brasileira, apresentada por Alexandre Persitz, um artigo sobre azulejos, uma pequena história do *brise-soleil*, artigos sobre: arquitetura moderna brasileira de Oscar Niemeyer, os jardins de Burle Marx, a indústria da construção e a cidade dos motores de Le Corbusier.

Podemos destacar como fonte, além da publicação do *Brazil Builds*, os números especiais de revistas especializadas que, na época, publicaram essa exposição, a recepção da AA em 1947 ao grupo de arquitetos brasileiros para uma exposição na galeria *Maeght* e o 6º Congresso de 1947 do CIAM, onde Giedion apresenta a arquitetura desenvolvida no período de 1939-1945 e o Brasil está presente com vários projetos. A revista também apresenta o projeto da Cidade dos Motores, de Sert e Wiener, para uma cidade no Brasil relacionando com o urbanismo proposto pelo CIAM.

4.2. *L'Architecture d'Aujourd'hui* – Brésil. número especial, 42-43, agosto, 1952¹³

No segundo número especial da AA dedicado ao Brasil de agosto de 1952, a revista retoma o tema da arquitetura moderna no Brasil apresentando novas construções terminadas nesse período ou em fase de acabamento.

Após uma introdução ao tema com textos de André Bloc, Siegfried Giedion e de Lucio Costa, a revista organiza a edição em três sub-temas: O Homem, o País e Arquitetura; Dez Anos de Arquitetura, (divididos em construções industriais, edifícios de escritórios, turismo, edifícios de apartamentos, habitações individuais, Cataguazes, construções hospitalares, edifícios culturais e construções esportivas) e Projetos e Realizações de 1952.

Os temas explorados pelos artigos e pelos projetos apresentados fazem parte do debate arquitetônico internacional dos anos 40 e início dos anos 50 e das discussões dos CIAM.

¹² Esse número especial tem como diretor geral André Bloc, presidente do comitê de redação Pierre Vago e Redator-Chefe Alexandre Persitz. A revista é apresentada por Alexandre Persitz com a colaboração de Maria Laura Osser, correspondente da AA no Brasil. A revista cita como bibliografia: *Brazil Builds* (1943); *AR* (1944); *Architectural Record* (1943); *AF* (1943); *PA* (1947).

¹³ A revista continua sendo dirigida por André Bloc, presidente do comitê de redação Pierre Vago e redator chefe Alexandre Persitz. Os membros do comitê de patronagem são na maioria arquitetos membros dos CIAM. Esse número contou com a assessoria de Guiseppina Pirro correspondente da A.A. no Brasil e do arquiteto Gérald Hanning. O secretário de redação foi René Diamant-Berger e teve o patrocínio da Embaixada do Brasil em Paris.

Faz parte também dessa trama a I Bienal Internacional de São Paulo, de 1951. Vários projetos apresentados pela revista fizeram parte da I Bienal.

A revista destaca os seguintes temas: síntese das artes, expressão plástica (além do funcional), relação entre a tradição local e a arquitetura moderna, a relação com a paisagem tropical e urbanismo, tratando o conceito de núcleo, ou seja, as relações humanas criadas a partir dos espaços, trabalhando a humanização do espaço urbano, questões também levantadas nos CIAM do segundo pós-guerra. Assim, a revista acrescenta à matriz de leitura de Goodwin os temas presentes nos debates dos três primeiros CIAM do segundo pós-guerra, propostos por Giedion, Sert, Le Corbusier, Rogers e J. M. Richards do Grupo MARS, que estão ligados à “expressão da arquitetura” e sua relação com o espaço urbano e o coração da cidade.

4.3. *L'Architecture d'Aujourd'hui. Brésil.* número especial, 90, junho/julho, 1960¹⁴

Fig. 7: *L'Architecture d'Aujourd'hui* (90):2ªcapa,1,23 , junho/julho, 1960

No terceiro número especial de junho/julho de 1960 o tema explorado é a inauguração de Brasília. A revista tem uma primeira parte dedicada a Brasília com: uma entrevista de Juscelino Kubitschek, o Plano Diretor de Lucio Costa, um texto de J. O. de Meira Penna “Brasília, urbanismo político”, um texto de Oscar Niemeyer “Minhas experiências em Brasília” e os principais edifícios da cidade em fase de conclusão e concluídos de autoria de Niemeyer e de outros arquitetos brasileiros.

¹⁴ Tendo como diretor André Bloc, como presidente do comitê de redação Pierre Vago, como redator chefe Alexandre Persitze e como correspondente brasileiro Athur Licio Pontual, o numero foi realizado por Renée Diamant-Berger com a colaboração dos arquitetos Maria-Laura Osser e Raphael Matheus Peres. A reportagem fotográfica sobre Brasília foi realizada exclusivamente por Marcel Gautherot.

Na segunda parte dedicada ao Brasil denominada de “Atualidades” apresentam as diversas realizações de arquitetos brasileiros e mais uma vez a revista se concentra na produção entre a região de São Paulo e Rio de Janeiro.

Não há uma análise crítica da revista pelos seu diretor e editores, Brasília é apresentada pelas autoridades que a construíram e pelos seus arquitetos sendo assim é apresentada pela visão dos brasileiros. Destacamos a importância da documentação fotográfica realizada exclusivamente por Marcel Gautherot que utiliza a fotografia como instrumento de interpretação da arquitetura e da cidade. O urbanismo e a arquitetura de Brasília são revelados por meio da trama de imagens e fragmentos de textos reunidos nas paginas da revista. Mais uma vez a arquitetura moderna brasileira é apresentada pelo olhar dos brasileiros.

5. *Zodiac – Rapporto Brasile – nº 6 - 1960*¹⁵

Fig.8: *Zodiac – Rapporto Brasile* (6) capa, 128, 1960

A próxima revista a ser analisada é a *Zodiac*, publicada em 1960, não se trata propriamente dito, de um número especial, mas apresenta a sua opinião em relação à produção da arquitetura brasileira na época da inauguração de Brasília, a partir de um “Rapporto Brasile” com textos de Bruno Alfieri, “Rino Levi: uma nuova dignità all'habitat” e “João Vilanova Artigas: ricerca brutalista”; de Flávio Motta, “Introduzione

¹⁵ *Zodiac*, revista internacional italiana, fundada por Adriano Olivetti tendo como diretor Bruno Alfieri e como colaboradores alguns arquitetos representantes dos CIAM, Ernesto Nathan Rogers, Siegfried Giedion e Le Corbusier, foi a revistas que deu origem a esta pesquisa, pois foi através de suas páginas e de seu material fotográfico que estas fontes impressas nos chamaram a atenção pela primeira vez. O interesse por este trabalho se despertou a partir de um primeiro estudo do nº 6, de 1960, que possui uma documentação sobre o Brasil intitulada “Rapporto Brasile”.

al Brasile”; de Giulia Veronesi, “Affonso Eduardo Reidy” e “Marcelo e Mauricio Roberto: scioltezza e liberta”; de Pietro Porcinai “Roberto Burle Marx”; de Bruno Zevi, Oscar Niemeyer e Mario Barata sobre “Brasília”.

Brasília é apresentada dentro de um quadro geral da arquitetura brasileira. A revista apresenta o Brasil como um dos países protagonistas da arquitetura proposta pelos CIAM com uma destacável imagem fotográfica.

A *Zodiac* com o texto de Flavio Motta, que faz uma história da arquitetura brasileira, situa o início da arquitetura moderna em São Paulo e destaca o papel de Artigas, que foi pouco divulgado pelas revistas européias e, que será apresentado por Alfieri como um arquiteto com uma pesquisa “brutalista”.

A posição da revista sobre Brasília é substancialmente próxima a crítica de Bruno Zevi¹⁶, expressa no Congresso da AICA de 1959 em Brasília e na *L’Architettura Cronache e Storia*¹⁷ e assim, a revista acha oportuno reproduzir algumas destas idéias. Destaca que Bruno Zevi foi o único congressista que teve a coragem de afrontar criticamente a nova capital, enquanto parecia que a generosa hospitalidade do Brasil tivesse intimidado e paralisado a iniciativa dos outros congressistas italianos, ingleses, e americanos.

O texto de Zevi, “Crítica a Brasília” é apresentado junto aos textos de Mario Barata “Ponto de vista de um Brasileiro” e Oscar Niemeyer “Depoimento”. Mario Barata faz considerações políticas, ignorada por Zevi, que fala em tom técnico e crítico. Barata qualifica os projetos arquitetônicos e urbanísticos e interpreta a relação dos defensores da nova capital junto ao próprio Oscar Niemeyer. O texto de Niemeyer traz uma revisão de sua arquitetura fazendo um depoimento como defesa as críticas de Zevi endossadas pela revista.

Segundo a revistas as considerações políticas caracterizaram desde o início o projeto caríssimo de Brasília e Juscelino Kubitschek diante dos problemas da crise a longo prazo de seu país subordinou a razão técnica do urbanismo a política.

Kubitschek, ao projetar uma Brasília-mito, mantém segundo a revista um atenuante. As palavras de Kubitschek, “*Se Brasília foi uma imprudência, então, viva a imprudência!*” dão testemunha de um estado de animo que a rigor deixa pouca margem para a técnica e a sociologia. Assim a revista conclui dizendo desejar que os erros cometidos em Brasília sejam cobertos de sucesso e desenvolvimento racional da capital, da vasta

¹⁶ Bruno Zevi esteve no Brasil em setembro de 1959 para participar do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, iniciativa da delegação brasileira da AICA realizado em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

¹⁷ Bruno Zevi (Editorial). Inchiasta su Brasília. Sei ? sulla nuova capitale sudamericana. 1. Il programa politico e l’impostazione urbanistica; 2. Il piano regolatore; 3. I quartieri residenziali; 4. Il centro civico; 5. L’architettura funzionale; 6. L’architettura rappresentativa. *L’Architettura Cronache e Storia* 51 – Ano V (9) 608-19, jan.

região de Goiás na qual situa-se, e do país inteiro.

É a primeira das revistas até agora apresentada que traz uma crítica a arquitetura brasileira nas leituras de seu editor e do texto de Bruno Zevi sobre a arquitetura e urbanismo moderno de Brasília.

6. *Aujordu'hui art et Architecture*¹⁸ nº 46 de julho de 1964

Fig. 8: *Aujordu'hui art et Architecture* (46): capa, 36-7 de julho de 1964

O último número especial a ser analisado é a *Aujordu'hui art et Architecture* de julho de 1964, revista francesa também dirigida por André Bloc e realizada por Pierre Lacombe¹⁹.

Como é de interesse da revista a arquitetura de Brasília é mostrada dentro de um contexto da arte brasileira. Além Brasília, apresenta a arquitetura recente de Niemeyer, Reidy e o paisagismo de Burle Marx. Brasília é mostrada por meio de um rico acervo fotográfico realizado por Marcel Gautherot.

¹⁸ Paralelamente à AA, Bloc criou uma outra publicação, *Art d'Aujourd'hui*, cujo primeiro número aparece em junho de 1949. Da redação desta revista, que promove deliberadamente a arte abstrata, à qual Bloc se converteu, participam regularmente Edgard Pillet, Leon Degand, Pierre Faucheux, Pierre Guégen, Michel Seuphor, Julien Alvard. Esta revista foi publicada entre 1949 e 1954. *Art d'Aujourd'hui* continua em 1955 com novo título: *Aujourd'hui: art et architecture*. Não tinha um comitê de redação; aparece somente o nome de André Bloc, como diretor e regularmente a colaboração de Pierre Lacombe. A revista pára de ser publicada em outubro de 1967, depois da morte de André Bloc. *Art d'Aujourd'hui* e depois *Aujourd'hui: art et architecture* falavam de arte e da síntese das artes, ou seja, da integração das artes plásticas moderna na arquitetura urbana e privada. Torna-se também para Bloc um excelente meio de se apresentar não somente como amante da arte e defensor de uma certa forma de expressão artística, mas também como um artista.

¹⁹ O editorial agradece a colaboração de Varenka e Olivier Marc e as excelentes fotografias de Marcel Gautherot.

Marcel Gautherot era o fotógrafo preferido de Oscar Niemeyer para registrar suas obras e, a partir de 1958, passa a fazer a cobertura fotográfica da construção de Brasília. Estes documentos fotográficos apresentados pela revista revelam o projeto e a obra de arquitetura e urbanismo da Nova Capital e marcam a trajetória e a história da construção de Brasília. Tais documentos também foram publicados em várias revistas nacionais e internacionais especializadas, constituído-se assim como parte da difusão da arquitetura moderna brasileira.

7. Conclusão

As revistas analisadas trazem uma documentação fotográfica sobre a arquitetura moderna no Brasil que podem contribuir para a constituição de uma historiografia da arquitetura brasileira assim como para a preservação do patrimônio recente, mas devemos detectar os tipos de recepções a partir da análise crítica do contexto da época em que se insere a publicação e a trama de interesse dos diretores, editores e autores pelas obras.

Se com a análise da recepção buscávamos detectar as diferentes interpretações para a arquitetura moderna brasileira dadas a partir de diferentes juízos estéticos, podemos perceber a partir das leituras nesses números especiais pouca divergências de opiniões.

Como vimos as primeiras revistas analisadas *The Studio*, *The Architectural Review* e *L'Architecture d'Aujourd'hui* são geradas a partir da exposição e publicação *Brazil Builds* e foram patrocinadas pelo governo brasileiro trazendo diferenças em suas abordagens fotográficas e destaques para alguns projetos, mas seguem a matriz de leitura de Goodwin em *Brazil Builds*.

A *L'Architecture d'Aujourd'hui* de 1952 que poderia trazer novas interpretações não amplia muito seu campo de ação para além da produção apresentada na I Bienal Internacional de São Paulo de 1951 e do alcance de seus representantes brasileiros ligados a produção Rio – São Paulo.

Das revistas geradas a partir da fundação de Brasília encontraremos diferentes interpretações entre as revistas francesas *L'Architecture d'Aujourd'hui* de 1960, *Aujourd'hui art et Architecture* de 1964 e a italiana *Zodiac*, única das revistas analisadas a apresentar uma crítica a arquitetura e urbanismo moderno de Brasília.

E como diria Gerard Monier, as revistas de arquitetura européias são uma fonte de recepção a distância da arquitetura moderna brasileira.

8. Agradecimentos

Pelo apoio a esta pesquisa à CAPES, CNPq e FAPEMIG.

9. Referências

- ANDRÉ BLOC. (1967). Número especial de **Aujourd'hui. Art et architecture**, nº59-60.
- AUJOURD'HUI, ART ET ARCHITECTURE. (1964). Brésil. (46) julho.
- ARCHITECTURAL REVIEW. (1944). Brazil. (567), março. Número especial
- BLOC, André. (1947). Amérique Latine. **L'architecture d'aujourd'hui**. Ano 18(10):1-2, mars.
- CIUCCI, Giorgio. (1980). Il Mito Movimento Moderno e le vicende dei CIAM. **Casabella**. Nº463/464, nov./dez., número especial "Il dibattito sul Movimento Moderno", p. 28-35
- COSTA, Lucio. (1952). "Architecture, art plastique – imprévu et importance de la contribution des architectes brésiliens au développement actuel de l'architecture contemporaine". **L'Architecture d'aujourd'hui**, Ano 23º (42/3):3, août. Número especial
- GIEDION, S. LEGER, F. e SERT, J. L. (1943). Nine Points on Monumentality. In: **Architektur und Gemeinschaft**. Hamburg: Rowohlt, 1956 (trad. em português) **Arquitetura e comunidade**. Lisboa : Livros do Brasil, (?)
- GIEDION, Siegfried. (1944). The need for Monumentality . In: Zucker, Paul (org.). **New architecture and city planning: a symposium**. New York : Philosophical Library, p. 549-568
- _____. (1951). **A decade of new architecture**. Zürich, Girsberger.
- _____. (1952). Le Brésil et l'architecture contemporaine. **L'Architecture d'aujourd'hui**, Ano 23º (42/3):3, août. Número especial
- _____. (1963). Architecture in the 1960's: Hopes and fear. **Zodiac** (11):24-35, fev.
- GOODWIN, P. L. (1943). **Brazil Builds – Architecture New and Old 1652 - 1942**. New York, The Museum of Modern Art.
- JANNIERE; Helene. (2002). **Politiques editoriales et architecture de nouvelles revues en France et en Italie (1923-1939)**. Paris, Arguments.
- JAUSS, Hans Robert.(1978). **Pour une esthétique de la réception**; traduit de l'allemand par Claude Maillard ; préf. de Jean Starobinski.Paris : Gallimard, 1978. 305 p. ; 22 cm.
- KLEIN Richard e LOUGUET, Philippe., org. (2002). **La réception de l'architecture**. Cahier thématiques. Architecture Histoire/Conception. Editions de l'école d'architecture de Lille.
- L'ARCHITECTURE d'Aujourd'hui. (1947). Brésil. Ano18º, nº 13/14 set. nº especial
- L'ARCHITECTURE d'Aujourd'hui. (1952). Brésil. Ano 23º, nº 42/43 mar. nº especial
- L'ARCHITECTURE d'Aujourd'hui. (1960). Brésil Brasília Atualités. Ano 31º, nº 90, jun/jul. nº especial
- MARTINS, C. A. F. (1988). **Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma investigação sobre a Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a obra de Lúcio Costa**. São Paulo. Dissertação (Mestrado) - FFLCH-USP
- MINDLIN, H. (2000). **Arquitetura moderna no Brasil**; prefácio de S. Giedion ; organizador da edição brasileira Lauro Cavalcanti ; tradução de Paulo Pedreira. 2.ed. Rio de Janeiro : Aeroplano Editora/IPHAN. Título original em inglês: **Modern architecture in Brasil**. New York : Reinhold, 1956
- MIRANDA, C. L. (1998). **A crítica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a síntese das artes**. Dissertação (Mestrado) EESC-USP.

MUMFORD, Eric Paul. (2000). **The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960**. Cambridge, Mass.: MIT Press.

NIEMEYER, Oscar, ZEVI, Bruno e BARATA, Mario. (1960). Brasilia. **Zodiac** (6): 128-139.

OCKMAN, Joan. (org.)(1993). **Architecture Culture, 1943-1968: A Documentary Anthology**/ with the collaboration of Edward Eigen. [New York]: Columbia University Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation: Rizzoli.

PAGLIA, Dante.[Org.](1952). **Arquitetura na Bienal de São Paulo**. São Paulo: Ediam.

RICHARDS, J. M. (1947). 'Architectural Expression'. 6º CIAM Congress at Bridgwater. **Architects' Journal**, vol. 106 (2746):277-279, september 25, 1947.

ROGERS, Ernest N., José Luis Sert, Jaqueline Tyrwhitt (org.)(1954). **Il Cuore della città: per una vita umana della comunità**. Milano: Hoepli. Título original: The heart of the city; tradução de Julia Banfi Bertolotti. CIAM.

TINEM, Nelci. (2002). **O alvo do olhar estrangeiro : o Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa : Manufatura,

THE STUDIO. (1943). Brazil. Outubro.

VAGO, Pierre. (1950). Chronique. 1930-1950. **L'Architecture d'Aujourd'Hui**, Ano 21º, nº 33, p. V, dez.

ZILBERMAN, R. (1989). **Estética da recepção e história da literatura**. São Paulo, Ática.

ZUCCONI, Guido. (1981). Le riviste tecniche della costruzione: una bibliografia ragionata. Inghilterra. **Rassegna** (5): 78-89, janeiro.